

YOSH BEMORLARDA YURAK ISHEMIK KASALLIGI: XAVF OMILLARI VA OLDINI OLISH STRATEGIYALARI

Nazarova N.B¹., Ahrorov A.A²

Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-son davolash ishi fakulteti talabasi¹,
Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-son davolash ishi fakulteti talabasi²,
Ilmiy rahbar – DSc,dotsent, Axmedova D.B.

Tadqiqotning dolzarbligi. Yurak ishemik kasalligi - dunyo bo'ylab o'lim va nogironlikning yetakchi sabablaridan biri bo'lib, ilgari asosan keksa yoshdagi bemorlarga xos deb qaralgan. Biroq, so'nggi yillarda yoshlar orasida ham bu kasallikning tarqalishi ortib bormoqda. Turmush tarzi o'zgarishi, noto'g'ri ovqatlanish, stress, kamharakatlilik va zararli odatlar yurak ishemik kasalligi rivojlanishiga ta'sir qiluvchi muhim omillar sifatida ko'rilmogda.

Yurak ishemik kasalligi- yurak mushaklarining kislorodga bo'lgan talabi va toj tomirlarida qon aylanish o'rtasidagi muvozanat buzilishi natijasida yuzaga keluvchi yurak faoliyatining o'zgarishidir. Normada odam yuklama qabul qilganda yurak urishi tezlashadi va kislorodga bo'lgan talabi ham ortadi. Bu vaqtda arteriyalar kengayib yurakning kislorodga bo'lgan talabini qondiradi. YIK ga chalingan bemorlarda esa ateroskleroz, tromb yoki embollar ta'sirida arteriyalar kengaya olmaydi. Ushbu buzilish oqibatida miokarda ishemiya yoki nekroz kuzatilib kardioskleroz rivojlanadi. YIK xavf omillariga tana massa indeksi, yurak qisqarishlar soni, sistolik qon bosimi, xolesterin darajasi, qandli diabet kasalligi kabilar kiradi. Bu ko'rsatkichlar o'zgarishiga zararli odatlar, noto'g'ri ovqatlanish, tez tayyorlanadigan taomlar yoki boshqa yarim tayyor maxsulotlarni ko'p istemol qilish va stress bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun yoshlar orasida sog'lom hayot tarzini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari ayrim tadqiqotlarga ko'ra, 1 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida nafas yo'llari kasalliklarining uchrashi YIK xavfini 2 barobar oshiradi.

Tadqiqot maqsadi. Ushbu tadqiqot yosh bemorlarda yurak ishemik kasalligi rivojlanishining asosiy xavf omillarini aniqlash, ularning kasallikka ta'sirini taxlil qilish hamda oldini olish strategiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan. Yurak ishemik kasalligi-xavf omillari tana massa indeksi, qon bosimi, xolesterin darajasi, yurak urish tezligi ta'sirini o'rganish. Xavf omillarining va yurak ishemik kasalligi rivojlanishi orasidagi bog'liqlikni aniqlash.

Tadqiqot materiali va usullari. Tadqiqot materiali sifatida 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 50 ishtirokchi olindi. Yurak ishemik kasalligi xavf omili bo'yicha ma'lumotlar yig'ildi. Har bir ishtirokchining quyidagi ko'rsatkichlari qayd etildi.

Tana massa indeksi

Sistolik qon bosimi

Xolesterin darajasi

Yurak urish tezligi

Olingan natijalar asosida ishtirokchilarda yurak ishemik kasalligi xavfi mavjud yoki yo'qligi aniqlanib, ularning ko'rsatkichlari statistik taxlil qilindi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqotning natijasida ishtirokchilarning 8 foizida tana massa indeksi ko'satkichi 25 dan yuqori, 6 foizida qondagi xolesterin miqdori 5.2 dan yuqori ekanligi aniqlandi. 4 foiz ishtirokchi qon bosimi 130/80, 6 foizida esa minutlik yurak qisqarish soni 80 dan balandligi aniqlandi. Tadqiqotda jami 24 foiz odamda yurak ishemik kasalligi xavfi aniqlangan.

Xulosa: Yosh bemorlar orasida yurak ishemik kasalligining ortib borishi jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammo hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, noto'g'ri turmush tarzi, stress va zararli odatlar kasallik rivojlanishining asosiy omillari bo'lib

qolmoqda. Shu sababli, kasallikni oldini olish uchun sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollikni oshirish va muntazam tibbiy tekshiruvlardan o'tish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, kasallikni erta aniqlash uchun skrining dasturlarini kengaytirish va aholining xabardorlik darajasini oshirish kerak. Kelajakda yurak ishemik kasalligini oldini olishga qaratilgan yangi profilaktika choralari va davolash yondashuvlarini ishlab chiqish dolzarb bo'lib qoladi.